

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В КАЧЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ: ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ НА ДВИЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

¹Закирова Рената Ринатовна, ²Медведева Анна Олеговна

¹E-mail: renik_zaki@mail.ru

Старший преподаватель кафедры «ОГиСЭД»
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г.Ташкенте

²Студентка 2 курса Факультета «Психологии»
Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12653094>

В бурном потоке информационного века система образования претерпевает стремительные изменения. Сегодня она ориентирована не просто на передачу знаний, но и на активное развитие коммуникативных, познавательных и личностных компетенций учащихся. Однако динамичный учебный процесс, сопряженный с высоким интеллектуальным мышлением и обилием информации, таит в себе опасность [1]. Увеличение расширения образования, продиктованное лавинообразным ростом научных данных, также отрицательно влияет на здоровье и психоэмоциональное состояние учащихся.

Основываясь на вышеизложенное, становятся актуальными инновационные методики проведения занятий физической культурой. Они не только способствуют развитию интереса к спортивному образу жизни и стимулируют самостоятельные двигательные действия, но также могут быть использованы как средство коррекции эмоционального состояния, снятие стрессов и повышение работоспособности организма.

С помощью данной статьи мы рассмотрим различные инновационные подходы к организации занятий физической культурой, а также проанализируем их влияние на здоровье, мотивацию и когнитивные функции обучающихся. Для достижения поставленной цели были использованы

структурно-функциональные и системные методы исследования, а также анализ научных публикаций и литературы по теме.

Стремительное развитие образования диктует необходимость разработки принципиально новых педагогических технологий в области физической культуры. Эти технологии должны основываться на актуальных подходах к обучению и учитывать особенности физической культуры как учебной дисциплины [2].

При разработке эффективных методов необходимо учитывать все компоненты учебно-педагогического процесса:

1. Оздоровительные и педагогические задачи: укрепление здоровья, повышение работоспособности, поддержание двигательных способностей, воспитание личностных качеств людей, а также решение других образовательных задач.

2. Тренировочная и развивающая направленность: подбор упражнений и заданий, обеспечение как базового уровня физической подготовки, так и целенаправленное развитие навыков в избранных видах спорта.

3. Персональный и коллективный подходы: дифференцированный подход к нагрузкам с учетом индивидуальных обучающихся, сочетания индивидуальных и групповых форм работы.

4. Стандартизированный, проектный или творческий способ организации: выбор способа проведения урока в зависимости от целей и задач организации.

5. Базовые, дополнительные и вариативные виды спорта: включая программу обучения базовым видам спорта, а также дополнительные, с учетом интересов и возможностей обучающихся.

Частичные инновации, ориентированные на один или несколько элементов образовательного процесса, не способствуют достижению желаемого результата. Эффективными являются лишь комплексные технологические инновации, охватывающие все аспекты уроков физической

культуры и создающие условия для реализации воспитательной деятельности.

При разработке инновационных методов необходимо ориентироваться так же на широкий спектр исследований объектов, таких как:

-Физиологическое развитие: уровень развития основных двигательных качеств (силы, выносливости, скорости, независимости, гибкости).

-Психическое здоровье: профилактика заболеваний, устойчивость иммунитета, повышение стрессоустойчивости.

-Работоспособность: способность организма выполнять физическую работу в заданном темпе и с заданной ситуацией.

-Выносливость: емкость контейнера для утомления.

-Мотивация и интересы: изучение мотивов и интересов учащихся в области физической культуры и спорта.

-Уровень физкультурно-валеологических знаний: оценка знаний обучающихся о влиянии физической активности на здоровье человека.

-Здоровый образ жизни: соблюдает здоровый образ жизни, включающий регулярные занятия физической культурой, разумное питание, режим дня.

Традиционные методы организации физического воспитания не в полной мере учитывают особенности обучающихся, что ограничивает их эффективность.

Помимо традиционных здоровьесберегающих технологий, в рамках инновационных подходов к традиционному воспитанию могут использоваться так же информационно-коммуникационные технологии такие как компьютерные программы, фитнес-браслетов, мобильных приложений для контроля за нагрузками, индивидуализация программ тренировок, повышение мотивации обучающихся [4]. Кроме этого, использование различных элементов игр и слотов на уроках для повышения интереса к занятиям, создания атмосферы азарта и соревнований. Привлечение к

разработке и реализации эффективных программ медицинского воспитания врачей, психологов, специалистов по спортивной медицине.

Помимо традиционных подходов к эволюционному воспитанию, существуют нетрадиционные инновационные методы, которые позволяют сделать занятия более интересными, эффективными и доступными для обучающихся с разным уровнем подготовки. К числу таких методов относятся:

1. Йога- система упражнений, включающая опорное расслабление, технику напряжения мышц, расслабление, растяжку, боковые практики и устойчивость внимания. Это способствует развитию не только физической силы, гибкости и независимости, но также и психическое расслабление, снижению стресса и тревожности, улучшению работы сердечно-сосудистой системы, повышению сна качества, возможность применения для людей с ограничениями по здоровью. Может использоваться как самостоятельный метод, так и в сочетании с другими измерениями физической активности. Адаптация для учащихся всех возрастов и уровней подготовки.

2. Скандинавская ходьба- это вид спорта, сочетающий в себе элементы ходьбы и лыжного бега. При этом упражнение задействованы 90% мышц тела, сжигает калории, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Адаптация для людей любого возраста и уровня подготовки, не требует специального оборудования. Укрепляет суставы и связки, снижает нагрузку на позвоночник, увеличивает осанку, способствует поддержанию условий. Скандинавской ходьбой можно заниматься в любое время года и в любом месте, что делает ее особенно привлекательной.

3. Стретчинг- комплекс упражнений, направленных на статическое растягивание мышц и суставов. Данный вид занятий дает множество преимуществ, например, увеличивает амплитуду движений, снижает риск травм, доставляет больше кислорода и питательных веществ к мышцам, помогает расслабиться после физических процедур, усилить сон. Стретчинг

является важной частью любой тренировки и может выполняться как самостоятельно, так и в сочетании с другими упражнениями [5].

4. Степ-аэробика- вид аэробики, выполняемый на степ-платформе с использованием танцевальных движений. Сочетает в себе кардио- и силовые упражнения, развитие выносливости, координации, силы и мышечного тонуса. Так же этот вид упражнений помогает сбросить лишний вес и улучшить форму тела. Занятия проходят в видео танцев, что делает их интересными и мотивирующими. Степ-аэробика подходит для людей с разным уровнем подготовки, но рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом.

5. Пилатес-система упражнений, направленная на развитие силы, гибкости, координации и улучшения осанки. Формирует «мышечный корсет», поддерживающий позвоночник и суставы. Увеличивает ширину движений, снижает риск травм. Помогает исправить сутулость, сколиоз и другие нарушения осанки. Пилатес подходит людям любого возраста и уровня подготовки, но начинать занятия рекомендуется под руководством опытного инструктора.

Инновационные технологии должны быть ориентированы на персонализацию обучения, позволяющую максимально полно раскрыть потенциал каждого ученика [3].

Использование комплексных технологий, основанных на системном подходе и персонализации обучения, позволяет повысить эффективность молодого воспитания, сделать его более интересным и увлекательным для обучающихся, а также поставить поставленные оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи [6].

В тех случаях, когда царит культ движения и стремления к совершенству, физкультурное образование не может оставаться инертным. Инновации, такие как свежий ветер, врываются в мир спорта, неся с собой новые идеи, методы и возможности. Внедрение образовательных технологий – это не просто дань моде, жизненная необходимость, диктуемое время.

Расширение масштабов инновационной деятельности, вовлечение большего количества учащихся в занятия с использованием новейших технологий – все это ставит целью вывести физкультурное образование на новый уровень. Создание благоприятного варианта для экспериментального применения эффективных методов и технологий оздоровления, гуманистического воспитания и организации досуга учащихся – это инвестиции в будущее. Ведь именно в юные годы закладываются основы здорового образа жизни, формальная жизненная позиция, активное стремление к самосовершенствованию. Гуманизация спорта, его объединение с искусством – это не просто красивые слова, философия нового времени. Это подход, который учит не только побеждать, но и ценить красоту движений, уважать соперника, бережно относиться к его здоровью. Использование эффективных методов на уроках физкультуры не только повышает интерес к занятиям, но и развивает у учащихся исследовательские навыки, учит их самостоятельно работать над своим бизнесом и совершенствует свои навыки.

Внедрение образовательных технологий – это путь к повышению качества и результативности физкультурного образования. Этот путь, который позволит нам воспитать здоровое, сильное и творческое поколение, готовое к новым свершениям.

Литература:

1. Каинков И.В. Инновационные технологии в физическом воспитании // Наука-2020. – 2018. – № 6 (22). – С. 52-55.
2. Кочиева Э.Р., Чибирова А.Х. Роль инновационных технологий в повышении качества физкультурного образования студентов // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8, № 4 (29). – С. 94-96.
3. Попов А.П., Артамонова А.Д. Инновационные технологии в физическом воспитании школьников // Наука-2020. – 2020. – № 1 (37). – С. 138-142.
4. Нуцалов Н.М. Методы и новые технологии, подготовки студентов в вузе по физической культуре / Н.М. Нуцалов, А.Е. Задыряка, Г.А. Маргарян,

- А.А. Абдулаев // Современное педагогическое образование. – 2018. – № 3. – С. 26-32.
4. Сбитнева О.А. Особенности использования современных подходов в процессе физкультурно-спортивной деятельности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 7-1 (46). – С. 67-70.
5. Фирсин С.А., Реутина Т.В., Фирсина П.С. Использование инновационных форм и методов современного гуманистического воспитания студентов на занятиях физической культурой и спортом // Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). – С. 296-298.